

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519

IJSR 2020; 6(2): 74-77

© 2020 IJSR

www.anantaajournal.com

Received: 04-01-2020

Accepted: 06-02-2020

Pankaj Kumar Mahana
Research Scholar, Dept. of
Sanskrit, North Orissa
University, 2nd Campus
Keonjhar, Odisha, India

उत्कलवङ्गयोः विद्यमानानाम् शक्तिपीठानां परिचयः

Pankaj Kumar Mahana

भारतदेशः देवभूमिरूपेण समग्रधरातले विराजते स्म । हिमालयतः कुमारिकां यावत् अनेकानि तीर्थपीठानि सन्ति । यथा-

हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दुः सरोवरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते ॥ (बृहस्पति आगम)

अस्माकं राष्ट्रे अनेकानि शक्तिपीठानि सन्ति । यतोहि शक्ति एव उत्पत्तेः स्वरूपिणी भवति । शक्तिं विना अस्य जगतः उत्पत्तिः नैव संभवति । अतः शक्तिपीठानाम् वैशिष्ट्यम् अस्ति । अतः भारते सर्वत्र शक्तिपीठानि वर्तन्ते । तेषु शक्तिपीठेषु दक्षप्रजापतेः पुत्री या आसीत् सती तस्याः शरीरस्य विभिन्न-स्थानस्य वस्त्रेण सहितं अङ्गानि शरीरस्य अस्थीनि च यत्र यत्र पतितानि तत्र तत्र शक्तिपीठानि समुद्भूतानि । अत्र मया शीर्षके अस्मिन् उत्कलवङ्गयोः द्वयोः प्रान्तयोः मध्ये कानि कानि शक्तिपीठानि सन्ति तथा च तेषां शक्तिपीठानाम् किं माहात्म्यं अस्ति तत् सर्वं अपि अत्र प्रस्तूयते ।

अतः जनाः अमुं मन्त्रम् उच्चारणं कुर्वन्ति । यथा-

"सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

शरण्यै त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥"१

उत्कले शक्तिपीठः--

शक्तिपीठस्य स्थानानुसारेण भेदद्वयं दृश्यते । प्रथमतः जगन्नाथः मन्दिरस्य प्राङ्गणे स्थितम् विमला देवीशक्तिपीठम् । यत्र देव्याः नाभिः पतिता । यथा विरजाक्षेत्रस्य उपतिः । यथा-

Corresponding Author:
Pankaj Kumar Mahana
Research Scholar, Dept. of
Sanskrit, North Orissa
University, 2nd Campus
Keonjhar, Odisha, India

"विरजा चोत्कले ख्याता नाभिर्मे जयभैरवः॥ "२

अर्थत् यत्र शक्ति "विमला" तथा "जगन्नाथः" भैरवं रूपेण अवस्थापितम् ।यथा-

"गङ्गायां मङ्गला नाम विमला पुरुषोत्तमे "३

पुनश्च देवीभागवते वर्णितम् यत्-

"गयायां मङ्गला प्रोक्ता विमला पुरुषोत्तमे ।"४

द्वितीयतःमन्यतानुसारेण उत्कलप्रदेशस्य याजपुरं इति नगरे ब्रह्मकुण्डस्य समीपे स्थिता शक्तिपीठम् 'विरजादेवी'शक्तिपीठ- पेण परिचितम् अस्ति । अतःविद्वानजनाःइदं स्थानं "नाभिपीठम् " इति मन्यन्ते ।तत्र किम्बदन्ती अनुसारेण ब्रह्मा तत्र यज्ञः कृतम् आसीत् तस्मात् यज्ञकुण्डे स्वयं देवीविराजिता अभवत् ।

देव्याः"नाभि " अस्मिन् उत्कले पतितम् ।अतःसमग्र उत्कल देशः 'नाभिक्षेत्र'अथवा "विरजा"क्षेत्रम् रूपेण परिचितम् अस्ति ।एतस्य शक्तिपीठस्य शक्ति "विमला" "भैरवः"जगन्नाथः नाम्ना विश्वविख्यातः ।

तेषु कथ्यते -

"उत्कले नाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते ।

विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः॥"५

उत्कलःन केवलं एकःग्रामः अथवा नगरं अपितु अयं उत्कलःप्रदेशः एकं राज्यमं अथवा देशस्य नाम भवति ।

यथा-

"वर्षाणां भारतं श्रेष्ठं देशानामुत्कलःस्मृतः।

उत्कलेन समो देशो देशो नास्ति महीतले ॥६

अयं "विरजा "शब्दःक्षेत्रशब्दस्य विशेषणं भवति - विगतानि रजांसि यस्य तत्"- अर्थत् अयं उत्कलदेशः 'मलविमुक्तं' क्षेत्रं भवति। यत्र महादेवी "विमला " समग्र उत्कलस्य आराध्य देवी।

पुनश्च चतुर्षुदिक्षुः चत्वारि पीठानि उल्लेखितानि सन्ति । तत्र औड्र नामकं पीठम् प्रथमपीठरूपेण वर्णितम् अस्ति ।यथा-

"ओड्राख्यं प्रथमं पीठं द्वितीय जालशैलकम् ।

तृतीयं पूर्णपीठं तु कामरूपं चतुर्थकम् ॥

औड्रपीठं पश्चिमे तु तथैवोद्देश्वरी शिवाम् ।

कात्यायनीं जगन्नाथमोद्देशं च प्रपूजयेत् ॥७

जगन्नाथपूर्या विरजमानः पुरुषोत्तमः जगन्नाथः भवति। श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य प्राङ्गणे विराजमाना "विमला" तन्त्रोक्त विमला भवति ।

यथा-

"उत्कले नाभिदेशञ्च च विरजाक्षेत्रमुच्यते ।

विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः॥"८

पुनश्च ब्रह्मपुराणमतानुसारेण उत्कलस्य याजपुरे विरजादेवी विराजमाना भवति ।

यथा-

"विरजे विरजा माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता ।

यस्याःसंदर्शनान्मर्त्यःपुनात्यासप्तमं कुलम् ॥९

पुनश्च महाभारते पाण्डवानां वनवाससमये विरजा क्षेत्रस्य उल्लेख्यं अस्ति। अतःयाजपुरे स्थितं विरजापीठं उत्कलस्य अधीश्वरी देवी भवति।

उत्कलशक्तिपीठस्यस्थानं निदर्शनम् -

उत्कलप्रदेशस्य हाबडारेल्बे पार्श्वे वैतरणीमार्गस्स स्थाने १९कि०मि० दूरे याजपुरं नगरं अवस्थितम् ।

शक्तिपीठस्य महत्वं -

अयं एतस्य शक्तिपीठस्य सामाजिक महत्वं अतीव गौरवमयं अस्ति ।

याजपुरं "नाभिगया" रूपेण परिचितम् अस्ति । अत्र जनाःश्राद्धःतर्पण इत्यादिषु कार्येषु अत्र निमन्ते अत्र आगमिष्यन्ति ।

वङ्गक्षेत्रे विद्यमानम् शक्तिपीठानाम् परिचयः-----**१. किराट शक्तिपीठम्**

स्थानः--पश्चिमवङ्गस्य हुगुली नदी समीपे स्थित्वा लाल् वाग् कोट नामकस्थाने किराटशक्तिपीठम् अस्ति ।

कीरिटः निपतितम् ।

शक्ति-विमला, भूवनेश्वरी

भैरव-सम्बद्ध

२. अट्टहास पीठम्

स्थानः- प०व०लावपुर

निपतितम्-अधिष्ट

शक्ति- प्रफुलरा

भैरवः-विश्ववेस्

३. नन्दीपुरम्

प०व० संन्ध्या

पतितम्- कण्ठस्य हार

शक्ति -माता निन्दिनि

भैरव-नन्दिकेश्वरः

४. नलहटी

प०व० वल् पुर

निपतितम्-उदरनली

शक्ति-कालिका

भैरव-योगेश

५. वक्रतेश्वर शक्तिपीठ

प०व० संन्ध्या

पतितम् - मन

शक्ति- महिषामर्दिनी

भैरव- वक्रतानाथः

६. वहुला

स्थानः-प०व० कोटवा जंकसन् समीपे केतु ग्राम

निपतितम् -वाम वाहु

शक्ति -वाहुला

भैरव-भीरुक्

७. त्रिस्तोता

प०व०जलपाई ग्रामस्य त्रिस्ता नदी समीपे

निपतितम् -वामपाद

शक्ति-भ्रामरी

भैरवः-भीरुक्

८. विभास

प०व० मेदिनी पुर जिल्ला ताम्रलुक् ग्रामे

निपतितम् -टखना

शक्ति -कपालीनि

भैरवः-सर्वानन्दः

९. युगद्याशक्तिपीठः

प०व० वोद्धमान जिल्ला

सिर् ग्राम

निपतितम्-

दक्षिणचरणस्य आङ्गुलियकम्

शक्ति- युगाडिया

भैरवः-छिरखण्डक

१०. कालिघाट

स्थानःप०व० कालिघाटः

निपतितम् - वामपादस्य अङ्गुलियम् चत्वार

शक्त- कालिका

भैरवः- नकुलेशः

एवं च उत्कलक्षेत्रे वङ्गक्षेत्रे तु आहत्य प्रायः एकादश शक्तिपीठानि वर्तन्ते। तेषु शक्तिपीठेषु माता पार्वती एव एकं अवतार रूपेण भक्तानां दुःखं दुरीं करोति ।

सा च शक्ति स्वरूपीणी पार्वती विविधशक्ति नाम्ना परिचिता अस्ति ।तस्याःशक्ति वैशिष्टं महत्वं च तन्त्रशास्त्रेषु निरूपिताः सन्ति । सा च शक्ति : सर्वसमर्थरूपा जगतां कल्याणाय आविर्भूता इति ज्ञायते ।

पादटीप्पणी:

१. दुर्गासप्तशती सप्तश्लोकिदुर्गा, श्लो०३
२. Manuscript G and Annadamangala.
३. मत्स्य०पु-१३/३५
४. देवी०भा.-७/३०/६४
५. तन्त्रचुडामणि, पीठनिर्णय, श्लो० -१३
६. कपिल०पु-१/९
७. कालिका ०पु-६४/४३-४४
८. तन्त्रचुडामणि, पीठनिर्णय श्लो.-१३
९. ब्रह्म ०पु०-४२/१

सहायकग्रन्थौ--

१. दुर्गासप्तशती गीताप्रेस,गोरखपुर-२७३००५
२. M.S-Manuscript G and Annadamangala.
३. देवीभागवतः गीताप्रेस, गोरखपुर
४. कपिलपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर
५. उत्कल पूजा पद्धतिः